

LETRAMENTO EMERGENTE NO BERÇÁRIO: EXPERIÊNCIAS QUE CONSTROEM SENTIDOS

Keit Mara de Jesus Lickfett¹
Jesiane Pinto²

RESUMO

O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar e analisar o desenvolvimento do projeto institucional anual “Conhecendo Culturas do Mundo com o Berçário”, realizado em 2025 com crianças do Berçário 2, no Centro de Educação Infantil, CEI Heley de Abreu Silva Batista, Araquari, SC, Brasil. A proposta fundamenta-se no conceito de letramento emergente, entendido como um processo construído nas interações sociais e culturais desde a primeira infância. Metodologicamente, foram organizadas experiências pedagógicas intencionais envolvendo leitura de imagens, apreciação musical, produção artística e vivências simbólicas, com ênfase na cultura portuguesa. Destacam-se atividades como exploração de imagens de pontos turísticos, escuta do gênero musical fado, produção de grafismos inspirados em azulejos portugueses e a realização de uma feira simbólica de trocas. Os resultados evidenciam avanços no desenvolvimento da linguagem oral, ampliação do repertório simbólico, reconhecimento de práticas sociais e participação ativa das crianças. Conclui-se que o letramento, na Educação Infantil, constitui-se como prática social e cultural, sendo essencial a mediação docente na organização de contextos ricos em experiências significativas.

Palavras-chave: Letramento Emergente. Educação Infantil. Linguagem Oral. Mediação Pedagógica. Cultura.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil constitui-se como a primeira etapa da Educação Básica e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças, especialmente no que se refere à construção da linguagem, das interações sociais e da compreensão de mundo. Nesse contexto, o presente relato de experiência tem como objetivo apresentar o percurso vivenciado no encerramento do projeto institucional anual “*Conhecendo Culturas do Mundo*

¹ Graduada em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós-graduada em Educação Infantil, Educação Inclusiva e Anos Iniciais – CELER/FACISA.

² Graduada em Pedagogia – UNIASSELVI. Pós-graduada em Educação Especial Inclusiva com Ênfase na Deficiência Intelectual – UNINA.

com o Berçário”, desenvolvido ao longo do ano de 2025 com crianças bem pequenas do Berçário 2, com idades entre 1 ano e 1 ano e 11 meses.

O projeto teve como eixo central a valorização da diversidade cultural, possibilitando às crianças o contato com diferentes modos de vida, costumes, linguagens e manifestações culturais. A escolha da cultura portuguesa como culminância do projeto se deu por sua riqueza histórica, estética e simbólica, além de possibilitar múltiplas explorações sensoriais, visuais e sonoras adequadas à faixa etária.

A proposta também se articula ao campo do letramento emergente, compreendido como o conjunto de experiências iniciais que aproximam a criança das práticas sociais de leitura e escrita, mesmo antes da alfabetização formal. Nessa perspectiva, entende-se que a criança é um sujeito ativo, capaz de interpretar, atribuir significados e participar de práticas sociais mediadas pelo outro.

Dessa forma, o trabalho teve como objetivos ampliar o repertório cultural das crianças, estimular a linguagem oral, favorecer a construção de significados e proporcionar experiências que integrem diferentes linguagens. A relevância deste relato está em evidenciar práticas pedagógicas intencionais que valorizam a escuta sensível e reconhecem o potencial das crianças desde a primeira infância."

DESENVOLVIMENTO

As práticas desenvolvidas fundamentam-se nos pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e da Matriz Curricular do Município de Araquari (ARAQUARI, 2020), que orientam que as aprendizagens na Educação Infantil devem ocorrer por meio das interações e das brincadeiras, garantindo experiências que promovam o desenvolvimento integral da criança. Tais documentos reforçam a importância de propostas pedagógicas que valorizem a escuta sensível, o protagonismo infantil e a construção de sentidos a partir das vivências culturais.

Sob a perspectiva histórico-cultural, Vygotsky (1991) compreende a linguagem como instrumento fundamental de mediação, sendo constituída nas relações sociais. A aprendizagem ocorre, portanto, por meio da interação com o outro e com o meio, evidenciando o papel do adulto como mediador das experiências infantis. Essa compreensão sustenta a organização de

práticas pedagógicas intencionais, nas quais o professor atua como facilitador da construção do conhecimento.

Em consonância, Ferreiro (1999) destaca que a criança elabora hipóteses sobre a escrita antes mesmo de dominar o sistema alfabético, construindo conhecimentos a partir de suas interações com o ambiente letrado. Freire (1989), ao afirmar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, reforça a centralidade das experiências sociais como base do processo de aprendizagem.

Soares (2020) amplia essa discussão ao conceituar o letramento como prática social, indo além da simples aquisição do código escrito e envolvendo a inserção do sujeito em contextos reais de uso da linguagem. Nesse sentido, o letramento emergente se manifesta nas interações cotidianas, nas brincadeiras e nas experiências simbólicas vivenciadas pelas crianças.

Autores como Kramer (2006) e Kishimoto (2010) também enfatizam a importância do brincar, da cultura e das múltiplas linguagens como elementos estruturantes das práticas pedagógicas na Educação Infantil, destacando que é por meio dessas experiências que a criança constrói significados e se apropria do mundo.

Nessa perspectiva, o conceito de letramento emergente torna-se central, pois compreende as experiências iniciais da criança com a linguagem, envolvendo observação, escuta, imitação, interação e produção de significados (Teberosky; Colomer, 2003). Essas vivências são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem, da autonomia e da participação social desde a primeira infância.

Assim, o desenvolvimento das práticas pedagógicas descritas neste relato evidencia a articulação entre teoria e prática, ao propor experiências intencionais, contextualizadas e culturalmente significativas, que respeitam as especificidades da faixa etária e potencializam o desenvolvimento integral das crianças.

METODOLOGIA

A prática pedagógica foi organizada a partir de um planejamento intencional, considerando as especificidades da faixa etária e os princípios da Educação Infantil. Constituiu-se como culminância do projeto institucional anual, desenvolvido com a exploração da cultura portuguesa, previamente estudada e planejada pela equipe docente. A seleção dos elementos

culturais considerou aspectos visuais, musicais e sociais significativos, garantindo experiências acessíveis, sensoriais e contextualizadas para as crianças bem pequenas.

Inicialmente, foram propostas experiências de leitura de imagens por meio da apresentação de fotografias impressas e projeções em retroprojetor com vídeos de pontos turísticos de Portugal. As crianças foram incentivadas a observar atentamente, apontar, balbuciar, vocalizar e buscar a repetição de palavras associadas às imagens, interagindo com os elementos apresentados. A leitura de imagens constituiu-se como estratégia fundamental para estimular a linguagem oral, a atenção e a construção de sentidos.

Na sequência, foi realizada a escuta do gênero musical fado, proporcionando uma experiência estética sensível e ampliando o repertório cultural das crianças. O ambiente foi cuidadosamente organizado de forma intencional, valorizando a dimensão cultural e criando uma atmosfera imersiva que favorecesse o envolvimento e a escuta.

Posteriormente, desenvolveu-se uma proposta artística inspirada nos azulejos portugueses. Utilizando tinta guache nas cores azul e branca e barbante para a criação de padrões gráficos, as crianças foram incentivadas a produzir seus próprios “azulejos”, tendo as imagens como referência. Durante essa atividade, produziram grafismos livres que revelaram intenção comunicativa, escolhas estéticas e organização espacial, configurando-se como manifestações iniciais de expressão simbólica e precursoras da escrita.

Fotografia 01

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

Fotografia 02

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

Um momento significativo ocorreu a partir da observação espontânea de uma situação no parque, quando uma professora retirou do bolso uma nota de dinheiro. Uma criança observou atentamente e verbalizou “dinheiro”, sendo seguida por outra que disse “moeda”. Esse episódio evidenciou que as crianças já reconheciam esse símbolo social e compreendiam sua função nas relações cotidianas, confirmando que o letramento se inicia nas vivências sociais e familiares, antes mesmo da escolarização formal.

Fotografia 03

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

A partir dessa escuta sensível, a equipe pedagógica ampliou a proposta inicial. Durante as pesquisas sobre a cultura portuguesa, identificou-se o comércio de pulgas como uma prática cultural tradicional, marcada por trocas e vendas simbólicas. Assim, planejou-se a realização de uma Feira de Comércio de Pulgas como encerramento do projeto institucional.

Para a realização da atividade, foi encaminhado um bilhete às famílias explicando os objetivos da proposta e solicitando o envio de brinquedos que as crianças já não utilizavam. A participação das famílias foi significativa, fortalecendo a parceria entre escola e comunidade.

O espaço externo foi organizado e decorado com elementos que remetiam à cultura portuguesa, criando um ambiente lúdico e significativo. As turmas do maternal e jardim foram convidadas a participar junto ao berçário, ampliando as interações sociais. Inspiradas pelo episódio do dinheiro, as professoras confeccionaram dinheiro impresso de forma simbólica, possibilitando que cada criança escolhesse um brinquedo e realizasse o “pagamento”, vivenciando uma situação de brincadeira simbólica.

Fotografia 04

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

Após a escolha, as crianças levavam suas “compras” para casa em sacolas decoradas com as pinturas de azulejos produzidas por elas mesmas, estabelecendo uma relação entre as diferentes propostas desenvolvidas ao longo do projeto.

Essa metodologia valorizou a participação ativa das crianças, a integração entre escola e família e a construção de aprendizagens por meio de experiências significativas, contextualizadas e culturalmente situadas. Observou-se grande envolvimento do grupo, ampliação da linguagem oral, fortalecimento das interações e compreensão simbólica das situações propostas, evidenciando a potência de práticas pedagógicas intencionais e sensíveis na Educação Infantil.

Fotografia 05

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

RESULTADOS

A experiência desenvolvida ao longo do projeto permitiu compreender, de forma concreta, que o letramento na vida da criança inicia-se desde os primeiros anos, nas interações familiares, nas vivências cotidianas e nos contextos sociais e culturais dos quais ela participa. Esse movimento tornou-se visível nas práticas realizadas, evidenciando o letramento emergente em ação, especialmente nas interações, na linguagem oral, no reconhecimento de símbolos e na intenção comunicativa das crianças.

Durante as propostas, observou-se uma intensa participação das crianças, que reagiam com curiosidade, interesse e envolvimento ativo. Na exploração das imagens de pontos turísticos, por exemplo, as crianças apontavam, balbuciavam, imitavam sons e tentavam nomear elementos visuais, demonstrando processos iniciais de atribuição de sentido. Na escuta do fado, permaneceram atentas, algumas balançando o corpo e vocalizando, o que evidencia sensibilidade à linguagem musical.

Na proposta artística inspirada nos azulejos portugueses, foi possível observar concentração, exploração dos materiais e produções gráficas com intencionalidade. Ainda que não convencionais, os grafismos revelaram escolhas, organização espacial e formas iniciais de expressão simbólica, configurando-se como manifestações precursoras da escrita.

Um episódio significativo ocorreu durante um momento espontâneo, quando uma criança, ao observar uma nota de dinheiro, verbalizou “dinheiro”, sendo seguida por outra que disse “moeda”. Essa situação evidenciou que as crianças já reconheciam esse símbolo social e compreendiam sua função nas relações cotidianas. Tal acontecimento confirmou, na prática, que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, conforme aponta Paulo Freire, demonstrando que, mesmo na primeira infância, as crianças interpretam e atribuem significado às experiências vividas.

A partir dessa observação, a prática docente foi ressignificada, ampliando-se a proposta inicial com a organização da Feira de Comércio de Pulgas. Nessa vivência, as crianças participaram de uma situação simbólica de compra e troca, utilizando dinheiro fictício, escolhendo brinquedos e interagindo com colegas de outras turmas. Durante essa experiência, foi possível observar crianças entregando o “dinheiro”, segurando os objetos escolhidos, vocalizando, sorrindo e demonstrando satisfação com suas escolhas, o que evidencia a compreensão da dinâmica social proposta.

Os resultados demonstraram mudanças significativas no engajamento das crianças, que passaram a apresentar maior participação, iniciativa e interação nas propostas. Observou-se que as crianças:

- demonstraram reconhecimento precoce de símbolos sociais;
- ampliaram seu vocabulário durante as interações;
- manifestaram intenção comunicativa em diferentes contextos;
- envolveram-se ativamente nas propostas culturais;
- responderam de forma significativa a ambientes planejados com intencionalidade pedagógica.

Além dos avanços no desenvolvimento infantil, a experiência também impactou a prática docente, reforçando a importância da escuta sensível e da observação atenta como elementos fundamentais para o planejamento pedagógico. A partir das manifestações

espontâneas das crianças, foi possível ampliar as propostas, tornando-as mais significativas e conectadas com seus interesses e vivências.

A prática reafirma que leitura e escrita, na Educação Infantil, não se restringem ao ensino formal do código alfabético, mas se constituem como práticas sociais e culturais vividas nas interações, nas brincadeiras e nas experiências cotidianas. No berçário, portanto, não se trata de alfabetizar, mas de promover experiências que alimentam o processo de letramento já em curso, ampliando repertórios e possibilidades de compreensão do mundo.

DISCUSSÃO

A análise dos resultados permite compreender que o letramento emergente se constrói nas experiências cotidianas e nas interações sociais, conforme apontam os referenciais teóricos adotados. Tais achados reforçam os pressupostos de Vygotsky (1991), Freire (1989) e Soares (2020), ao evidenciarem a aprendizagem como um processo social, culturalmente mediado e construído nas relações.

A prática evidenciou que as crianças não são sujeitos passivos, mas participantes ativos na construção do conhecimento. O reconhecimento do dinheiro como símbolo social, por exemplo, demonstra que as crianças já interpretam e atribuem significado às situações vividas.

Além disso, a proposta reforça a importância da intencionalidade pedagógica e da escuta sensível do professor, que deve estar atento às manifestações infantis para ampliar as possibilidades de aprendizagem.

Entre os desafios, destaca-se a necessidade de constante planejamento e adaptação das práticas, garantindo que as experiências sejam significativas, acessíveis e adequadas à faixa etária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato evidencia que o letramento na Educação Infantil se constitui como um processo dinâmico, social e cultural, iniciado nas primeiras experiências da criança com o mundo, nas interações e nas práticas vivenciadas em seu cotidiano.

Os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que as práticas desenvolvidas possibilitaram a ampliação do repertório cultural, o desenvolvimento da linguagem oral e a

construção de significados pelas crianças, respeitando suas especificidades e tempos de aprendizagem.

Destaca-se o papel fundamental do professor como mediador sensível e intencional, responsável por organizar ambientes ricos em estímulos, escutar atentamente as manifestações infantis e transformar situações cotidianas em potentes oportunidades de aprendizagem. Da mesma forma, a parceria com as famílias mostrou-se essencial para o fortalecimento das experiências vivenciadas.

Nesse contexto, reafirma-se o letramento emergente como um processo que não se inicia na alfabetização formal, mas que se constrói desde os primeiros anos de vida, nas interações sociais, nas vivências culturais e na participação ativa da criança em práticas significativas. As experiências relatadas demonstram que, mesmo antes de dominar o sistema de escrita, a criança já interpreta, atribui sentidos e participa do mundo letrado de forma legítima.

Assim, a experiência apresentada reforça a importância de práticas pedagógicas intencionais, fundamentadas teoricamente e sensíveis às singularidades da infância, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, participativos e capazes de compreender e transformar a realidade em que estão inseridos.

REFERÊNCIAS

ARAQUARI, Secretaria Municipal de Educação. **Matriz Curricular da Educação Infantil do Município de Araquari**. Araquari: SME, 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

FERREIRO, Emilia. **Reflexões sobre alfabetização**. São Paulo: Cortez, 1999.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez, 1989.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

KRAMER, Sonia. **A infância e sua singularidade**. São Paulo: Cortez, 2006.

SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento**. São Paulo: Contexto, 2020.

TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. **Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:

Construindo Saberes e Compartilhando Experiências

Araquari/SC – Publicação Colaborativa de Professores e Pesquisadores

Ano 2026 - ISSN 3086-2779

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

21

